

Habitus disciplinar, circuitos de reconocimiento y evaluación en las ciencias sociales y humanas del CONICET¹

Denis Baranger (PPAS-Universidad Nacional de Misiones)

Fernanda Beigel (CONICET, CECIC-Universidad Nacional de Cuyo)

Hace ya más de diez años que venimos explorando el universo de investigadoras² del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina y sus estilos de publicación. En los primeros trabajos intentamos comprender el proceso de internacionalización que se observaba polarizado en dos perfiles opuestos, uno inclinado a la publicación fuera de Argentina y en inglés, otro que se manifestaba en publicaciones en español y en revistas nacionales. Al focalizar en las ciencias sociales y humanas (CSH) detectamos la creciente incidencia de un patrón “latinoamericanista” de publicación, a favor del peso que la cultura evaluativa del CONICET le asignó a la indexación de las revistas, al otorgar, para estas disciplinas, a las revistas en Scielo o Latindex una valorización equivalente a las indexadas en Scopus o Web of Science (Beigel, 2014). Partíamos del supuesto de que la indexación no es el único elemento que determina el prestigio de una publicación, pero incide fuertemente en la legitimación que se dirime en los procesos de evaluación del organismo cuando se efectiviza el ingreso a carrera o se implementa un sistema de recompensas para la promoción. La demostración más cabal de este efecto se observó en la elección que hacían los investigadores de sus cinco producciones más relevantes, indicador de la intención de satisfacer las expectativas de los evaluadores, en comparación con la producción completa de las personas (Beigel, 2017).

Con una atención mayor a las diferencias inter e intra disciplinares, Baranger y Niño (2023) examinaron las publicaciones de 1800 investigadoras de CSH mediante un Análisis de Correspondencias Múltiples y encontraron cinco estilos de publicación, lo que evidenciaba la necesidad de considerar un conjunto de factores más allá de la lengua y el país de publicación. En otro trabajo profundizamos en la importancia del circuito latinoamericano para el proceso de internacionalización de las CSH (Baranger y Beigel,

¹ Este trabajo forma parte de un estudio comparativo de circulación entre la producción de los investigadores del CNPq (Brasil) y CONICET (Argentina) en todas las áreas disciplinares basado en dos sistemas curriculares, SIGEVA y LATTES. Ver Beigel, F. *et al.* (2023) y Digiampietri, Gallardo, Baranger y Beigel (2024). Algunos de sus contenidos fueron discutidos en los *Workshops* realizados por el Centro de Estudios de la Circulación Internacional del Conocimiento (CECIC) en Mendoza en octubre 2023 y en noviembre 2024.

² En este texto, recurrimos de manera indistinta al femenino y al masculino como modo de uso del lenguaje inclusivo.

2021). La fuente principal de aquellos trabajos fue el currículum vitae y la información autocargada por los investigadores en el Sistema de Gestión y Evaluación (SIGEVA), que obtuvimos mediante autorización y colaboración del CONICET, en 2013. Este tipo de bases de datos nacionales están adquiriendo cada vez más interés en los estudios bibliométricos para construir panoramas multilingües e interculturales de la ciencia, y son de mayor importancia aún para estudiar las CSH que tradicionalmente publican más en el idioma nativo y en revistas nacionales

Para el presente trabajo construimos una nueva base de datos actualizada incluyendo la producción publicada por todos los investigadores de CSH del CONICET, es decir, 2.355 personas activas a junio de 2021. Además, realizamos un examen pormenorizado de las clasificaciones disciplinares que ofrece el SIGEVA, la auto-adscripción de las personas en las comisiones de evaluación y su elección del “área de actuación”, teniendo en cuenta el carácter pragmático que pueden adquirir esas clasificaciones. Esta minuciosa tarea nos ha permitido producir mediciones más exactas sobre conjuntos con un sentido práctico más coherente que explica la relación entre los estilos de publicación y los circuitos de reconocimiento que eligen esos investigadores, así como también visualizar una significativa heterogeneidad interna al conjunto de las CSH del CONICET.

El recurso a los sistemas nacionales de currículum busca contrarrestar los sesgos de las fuentes tradicionales (Scopus y WoS) invirtiendo el sentido de la observación empírica en una dirección *bottom-up*, frente a la metodología habitual consistente en cosechar artículos en bases de datos supuestamente globales, asumiendo que este corpus refleja un determinado estado de la producción nacional. La debilidad de las fuentes nacionales de currículum, sin embargo, reside en la falta de una curaduría profesional de cada registro y la dificultad para establecer el impacto o la circulación de ese conocimiento. Es decir que tenemos fuentes omnicomprensivas de la producción completa del CONICET, pero que no dan cuenta de la esfera de la circulación de esas publicaciones.

Hasta el presente, seguimos sin disponer de bases de datos internacionales realmente abarcativas de la producción global multilingüe y por eso estos ejercicios con datos curriculares son importantes. Los estudios de cobertura de las fuentes bibliométricas han avanzado bastante, por ejemplo en bases de datos como *Dimensions* o *Lens*, y en buscadores como *Google Scholar*. Hay estudios que analizan cómo se comportan las asimetrías de género en estas fuentes alternativas y observan una circulación segmentada por sexo, así como divergencias en términos del impacto en citas (Pradier *et al.* 2024;

González, Kessler y Murillo 2024). Más recientemente, la infraestructura abierta en pleno desarrollo que devino de Microsoft Academics, *OpenAlex*, abre toda una nueva perspectiva para ampliar el paisaje bibliográfico, pero aún se está estudiando la calidad de sus datos. En este artículo, a la producción extraída de SIGEVA le agregamos el *dataset* completo del Repositorio de CONICET, obtenido nuevamente con la colaboración del organismo, lo que permitió contar con metadatos completos de los artículos que conformaron el corpus de esta investigación. Luego, adicionamos la información sobre la aparición de esa producción en tres fuentes internacionales: *Scopus*, *WoS* y *Google Scholar*, con el propósito de relacionar las prácticas de publicación con los circuitos de reconocimiento.

En lo que sigue, abordamos en una primera parte, una discusión metodológica acerca de la codificación de las disciplinas y la cuestión de la autoadscripción disciplinar en el sistema de evaluación, exponiendo los procedimientos que hemos seguido para construir nuestro objeto de investigación. Seguidamente, analizamos el concepto de estilo de publicación, presentando una serie de indicadores con los cuáles operacionalizamos el estilo *mainstream* por medio de un índice sumatorio, para determinar su grado de incidencia en las diferentes CSH. Finalmente, tomando como referencia la escala de valoración de la indexación de las revistas, examinamos como se manifiesta ese estilo *mainstream* en las comisiones asesoras del CONICET, a partir de los documentos elaborados por éstas para las convocatorias de ingreso CIC 2020, 2021 y 2022 en su modalidad General³, y examinamos el peso de ese estilo de publicación en la configuración de circuitos legitimados por su eficacia para el ingreso a la carrera de investigador.⁴

1. La cuestión de las disciplinas y su codificación

Para ingresar a la *Carrera de Investigador Científico* (CIC), los candidatos deben presentarse a la convocatoria anual establecida por el organismo y elegir una comisión asesora disciplinaria afín a sus intereses de investigación, la que tendrá a su cargo la evaluación de sus antecedentes en la primera instancia⁵.

³ El material documental utilizado para este trabajo son los criterios generales de la Convocatoria General de Ingreso CIC elaborados por las grandes áreas del CONICET y los "memos" de cada comisión asesora disciplinaria que fueron solicitados por nosotros al CONICET mediante la Solicitud de Acceso a la Información Pública tramitada por Expediente **ME-2024-49290527-APN-DCLT%CONICET** y contestado mediante **NO-2024-55372124-APN-GRH#CONICET**.

⁴ El ingreso a carrera de CONICET se puede solicitar en tres modalidades: Convocatoria General, Temas Estratégicos y Fortalecimiento I+D+i. Nosotros sólo tomamos la Convocatoria General porque las otras dos modalidades poseían una cantidad limitada e inferior de cupos en el período analizado. Esta situación cambió sustancialmente en 2024.

⁵ Cada candidatura propuesta por la Comisión Asesora mediante un orden de mérito es analizada luego en la Junta de Calificación y Promoción que puede modificar o aprobar ese orden de mérito antes de ser objeto de una Resolución por parte del Directorio del CONICET.

Como producto de su formación, cada investigador ha desarrollado un *habitus* consistente en un conjunto coherente de capacidades y modos de hacer que orientan su práctica de investigación, y en especial su estilo de publicación. Estas capacidades se relacionan con el capital académico de sus tutores, con el *habitus* de otras personas cuyo prestigio se emula, así como con las culturas evaluativas que ofrecen recompensas inmediatas o futuras, en la escala local o global. En una institución como el CONICET, estos incentivos provienen de los criterios de evaluación para ingreso o promoción, así como de los procesos de selección para obtener fondos de investigación, y promueven determinados formatos, tipos de revistas, así como otros indicadores de excelencia que conducen a la formación de estilos de publicación. Se plantea entonces la cuestión de los efectos de las diferencias de *habitus* entre investigadores pertenecientes a distintas disciplinas sobre sus prácticas de publicación, la incidencia de un proceso activo de estandarización de las publicaciones que opera en la escala internacional (y atraviesa en mayor o menor medida a cada disciplina), así como la influencia de las políticas institucionales de evaluación.

Por eso, la cuestión de las disciplinas y su clasificación es central en la evaluación del desarrollo del conocimiento científico. Proponemos entender a la disciplina como un conjunto de prácticas de investigación llevadas adelante por un conjunto de actores que se identifican con, y son reconocidos como integrantes de, un área común de conocimiento. Así definida, la disciplina puede verse como un factor determinante de los estilos de publicación cultivados por los investigadores individuales, y de los circuitos de reconocimiento a ellos asociados. Esta es la razón por la cual resulta indispensable llegar a una clasificación apropiada de las disciplinas, de modo de contar con una variable que permita discernir con mayor claridad el peso diferencial de las especificidades de los campos y subcampos disciplinares en las prácticas de publicación de las investigadoras en CSH del CONICET.

En nuestros trabajos, llevados adelante en una perspectiva prosopográfica, elegimos construir las disciplinas como una característica construida a partir de la declaración de los propios agentes (y no, como también se suele hacer, de las revistas en las que publican). Periódicamente todos los miembros de la Carrera del Investigador Científico, al presentar sus informes (en forma anual para quienes revistan como Asistentes, cada dos años para las restantes categorías) son compelidos a actualizar sus datos curriculares en la base SIGEVA, lo cual incluye, además del reporte de sus publicaciones, informaciones relacionadas con su pertenencia disciplinar. Por otra parte, se consigna información sobre

la Comisión Asesora Disciplinar en la cual han propuesto ser evaluados, la disciplina desagregada en la que han elegido inscribirse, su especialidad, su tema y líneas de investigación desarrolladas, etc.

Además, hay otro campo disciplinar a completar por auto-adscripción que obra en la información disponible en nuestra base de datos: el “área de actuación” que aparece en otro sector del currículo SIGEVA. Separada de la distribución ligada a las comisiones evaluadoras que se organizan por *Gran Área/ Comisión Asesora disciplinar/ Disciplina desagregada*, el área de actuación propone a la persona describir su quehacer científico y el ámbito de su desarrollo académico. Al ser una elección del investigador, puede tener una relación directa con la disciplina que eligió para su evaluación, o estar dissociada, por causa de una trayectoria multidisciplinar u otros factores. La disciplina de evaluación puede ser diferente debido a estrategias individuales basadas en la expectativa de mayor benevolencia de una u otra comisión disciplinar para obtener las recompensas esperadas⁶.

Frente a esta cuestión hay que reconocerles a los investigadores (como por cierto lo hace la propia institución) que son ellos los más competentes para determinar su pertenencia al llenar en particular el campo “Disciplina desagregada”. Y, de hecho, en la gran mayoría de los casos esta es la respuesta que debe tomarse como válida, incluso cuando se hace mención de una disciplina que no se encuadra dentro de la comisión en la que el investigador eligió ser evaluado. De ahí la decisión de poner en relación dos datos diferenciados: la disciplina de actuación y el comité evaluador elegido para ser evaluado (el cual, por lo general, comprende más de una disciplina). Ello no quita que existen algunos casos en los cuales el comité evaluador elegido discrepa manifiestamente con la temática abordada por la persona y su práctica investigativa, en los que tiene sentido el intento de producir un dato más adecuado a éstas.

A los efectos prácticos, nuestro punto de partida no puede ser otro que valernos de las denominaciones adoptadas en los nombres de las comisiones evaluadoras, sin dejar de tener en cuenta que el grado de estructuración interna de las disciplinas puede ser muy variable de una a otra, dependiendo a la vez del nivel de desagregación en que éstas han sido definidas.

⁶ Por eso es importante establecer con qué frecuencia puede un investigador modificar su disciplina de evaluación ya que sabemos que la disciplina de actuación puede completarse y modificarse en cada revisión curricular a gusto. Ante nuestra consulta a la Gerencia de Evaluación se nos informó que las personas pueden cambiar de comisión asesora con la presentación de sus informes bianuales o anuales según su categoría y que en muchas ocasiones cuando el cambio lo justifica, ese informe es evaluado por dos comisiones para consolidar la transición (comunicación con C. Jeppesen, 20 de setiembre de 2023).

En suma, por un conjunto de circunstancias de orden individual (eventualmente inducidas por cambios administrativos), puede ocurrir que la auto-adscripción disciplinar (elegida entre un conjunto *cerrado* de alternativas) no sea la más adecuada. Huelga decir que, a los efectos de dar cuenta de la dinámica del desarrollo de la ciencia, es limitada la utilidad de una clasificación de las disciplinas consistente en un conjunto sistemático de categorías válido *a priori*, a la manera del *Manual* de Frascati (2018). Una clasificación sistemática tal, respondiendo a criterios lógicamente impecables (aunque arbitrarios), difícilmente refleje con exactitud la estructura real del sistema de disciplinas y sub-disciplinas existente en un ámbito y en un tiempo dados.

Esta estructura es variable en el espacio y en el tiempo, ya que las ciencias conforman un sistema en permanente transformación, caracterizado por la apertura de nuevos campos de investigación y la desaparición de otros, proceso que va unido al cambio de las propias denominaciones de los campos, a veces sujetas a tradiciones nacionales, e incluso a modas. Así, una investigadora puede seguir realizando “lo mismo” todo a lo largo de su vida activa, y sin embargo adoptar cambios de denominación.

Nuestro examen de la categorización de las investigadoras en la base del SIGEVA en tres campos (*Gran Área/ Comisión Asesora Disciplinar/ Disciplina desagregada*) permitió detectar algunas inconsistencias. Las mismas conciernen potencialmente a la totalidad de las CSH, pero en el caso del CONICET se hicieron especialmente visibles en la disciplina antropológica, razón por la cual comenzamos tomándola como ejemplo.

El caso de las ciencias antropológicas

Clásicamente la antropología como disciplina dedicada globalmente al “estudio del hombre”⁷ se distinguió por presentar una fuerte diferenciación interna⁸, lo que por ejemplo llevó en Estados Unidos a concebir su división analítica en cuatro sub-campos, los llamados *four fields*: antropología física, antropología cultural, lingüística antropológica, y arqueología. Sin embargo, esta división no siempre encontró su correlato a nivel institucional (en lo que hace a departamentos universitarios, museos, congresos y revistas)⁹.

⁷ Título de un celebre manual publicado en 1936 por el antropólogo Ralph Linton.

⁸ Potencialmente este tipo de tensión es susceptible de afectar a cualquiera de los campos disciplinares. Psicología puede ser otro ejemplo de campo sometido a tensiones análogas (enfrentando a “conductistas experimentalistas” con “Lacanianos interpretativistas”).

⁹ Así, el *American Anthropologist*, la revista órgano oficial de la *American Anthropological Association*, continúa publicando trabajos de antropología cultural, biológica, lingüística y de arqueología (también el *Current Anthropology* y, en Argentina, *Runa* presentan esta

En el CONICET, históricamente, la disciplina Antropología, fue parte integrante en todas sus variedades de una misma Comisión Asesora Disciplinar junto a Historia y Geografía; lo que hizo que algunos antropólogos sociales, para distinguirse de los etnólogos, consideraran más conducente encuadrarse en la misma comisión que los sociólogos (una tendencia que continúa registrándose hoy en día).

En años recientes, se produjeron dos escisiones de esta Comisión. Es así que hace una decena de años se decidió crear la Comisión de Arqueología y Antropología Biológica, mientras que unos años después se creó la Comisión de Ciencias Antropológicas, la cual, más allá de la forma genérica elegida para denominarla, en la práctica terminó agrupando a los antropólogos sociales y culturales¹⁰. Estas decisiones administrativas son entendibles como intentos de perfeccionar la organización de la evaluación de modo tal de que la composición interna de cada una de las Comisiones Asesoras sea más homogénea, facilitando así la producción de consensos, a la vez que teniendo un efecto positivo sobre la legitimidad de las decisiones. Pero, en la perspectiva de determinar los circuitos de reconocimiento, el desprendimiento de la Antropología Biológica y Arqueología podría llevar a cuestionar la conveniencia de que estas disciplinas sean consideradas como pertenecientes a la órbita evaluativa de las ciencias sociales y humanas.

El objetivo de nuestro trabajo de recodificación no es lograr una clasificación “perfecta”, de imposible cumplimiento, si se parte de la existencia de múltiples traslajos entre campos y sub-campos, y de que son las propias decisiones de los investigadores las que determinan cuál será el mejor encuadramiento para sus actividades de investigación. Nuestra aspiración es generar una clasificación más apropiada, en el sentido de que cada categoría resulte más homogénea en cuanto a sus prácticas de investigación y estilos de publicación.

Trabajamos sobre la tabla de los 2355 investigadores de la Gran Área CSH recibida formalmente desde el CONICET con la información extraída de SIGEVA a solicitud de nuestro equipo. Revisamos la clasificación disciplinar de las personas ordenadas inicialmente por Comisión Asesora Disciplinar y Disciplina desagregada, en la perspectiva

característica). Asimismo, en nuestro país, a partir de los años cincuenta se crearon carreras de *Ciencias Antropológicas* (en la UBA y en la UNLP) cultivando en proporciones variadas esos sub-campos.

¹⁰ En nuestro corpus registramos solamente dos investigadores involucrados en el sub-campo de la *lingüística antropológica* (una especialidad que en el CONICET tiende a concentrarse en la Comisión de Literatura, Lingüística y Semiótica). Respetando su inscripción en “Ciencias Antropológicas” (a pesar de que uno de ellos se formó en el grado en Letras y se doctoró en Lingüística) los sumamos aquí a los antropólogos sociales y culturales.

de controlar “errores” palmarios. Para ayudar a remediar inconsistencias, recurrimos a otras informaciones consignadas en el SIGEVA y disponibles en nuestra base de datos (área de actuación) y, en última instancia, a examinar un CV actualizado descargable desde la pestaña “Especialista”.

El hecho es que, a nivel del SIGEVA, como resultado de las elecciones realizadas por los investigadores, al examinar la secuencia Gran Área/Comisión Asesora disciplinar/Disciplina desagregada, en numerosos casos nos encontramos con pautas incongruentes. Así, en varias decenas de agentes observamos la siguiente pauta: «Ciencias Sociales y Humanas/Ciencias Antropológicas/Antropología». Sobre los 63 investigadores que declararon “Ciencias antropológicas” sólo alteramos uno cuya práctica se encuadra claramente en “Arqueología”. La segunda opción más seleccionada por las antropólogas sociales y culturales es “Antropología-Etnología y etnografía”, con 51 casos.

Otra pauta que aparece como incongruente es «Ciencias Sociales y Humanas/Arqueología y Antropología Biológica/Historia-Arqueología», absurda sólo en apariencia, puesto que se trata de investigadoras que antes pertenecían a la Comisión de Historia y Geografía y que consideraron luego que debían inscribirse en la de Arqueología y Antropología Biológica.

Por otra parte, en 37 casos el investigador entendió que su especialidad no figuraba entre las opciones disponibles, con lo que tendió a inscribirse en “Antropología-Otras”. Mientras que en otros 23 casos sucedió que la investigadora no alcanzaba a decidirse entre las varias disciplinas desagregadas, optando por elegir de entre las posibilidades ofrecidas por el formulario la respuesta “Antropología-Varias”.

Los límites de una recodificación

Existen casos aún más extremos, en los cuales, en aras a la interdisciplinariedad, los investigadores han considerado adecuado consignar “Varias Ciencias Sociales”. Esto acontece en la Comisión Asesora más numerosa, la de “Sociología, Comunicación Social y Demografía”, con 467 investigadoras¹¹. La separación en sub-disciplinas es en este caso mucho más problemática, en la ausencia de un criterio históricamente validado a la manera de los *four fields* antropológicos.

¹¹ Lo que no debería sorprender puesto que, al decir de Abbott, la sociología es «the most general of all social sciences or, to put it less politely, the least defined» (2002, p. 3).

A esto se suman las limitadas opciones que el SIGEVA brinda para la elección de la subdisciplina. Por ejemplo, no se incluye “Sociología de la ciencia” por lo cual los cultores de este sub-campo deben resignarse a la opción “otras”. Además, algunas sub-disciplinas son complicadas de distinguir. Así, la modalidad “Sociología Política” (de hecho, la alternativa con mayor número de elecciones: 51) es problemática, ya que para muchos toda sociología es “política” por su misma naturaleza, a la vez que las propias ciencias políticas, son en gran parte sociología política. Más allá de este caso, hay sin duda sub-disciplinas como “Sociología del Trabajo” (31 menciones), “Rural” (30), o “de la Religión” (esta última no aparece entre las alternativas ofrecidas por el formulario) que tienden a funcionar como tales, con sus propios centros de investigación, reuniones, publicaciones, participación en circuitos de intercambio internacionales, etc. Sin embargo, no hemos considerado conveniente distinguirlas como disciplinas desagregadas, al menos en esta instancia¹².

Así, pragmáticamente, nos hemos limitado a distinguir de Sociología las otras dos disciplinas mencionadas en la denominación de la Comisión Asesora. “Demografía”, aunque su tamaño no sea extenso (16 casos como disciplina independiente, más otros 13 como disciplina desagregada en carácter de “Sociología de la población”), presenta todos los atributos para ser considerada como un campo, más allá de las tensiones internas entre su identidad de origen estadística —basada en las “tablas de mortalidad” (o “de vida”)— y los enfoques cualitativos ligados, por ejemplo, al estudio de los determinantes de la fecundidad.

El caso de “Comunicación” dista de ser tan claro, pero pensamos que tal vez podría producir resultados de interés reagrupar bajo esta modalidad a los 31 investigadores que eligieron “Sociología de la Comunicación” como Disciplina desagregada, junto a otros que eventualmente se le puedan agregar, en función de su perfil de formación y de su versación temática¹³. Examinando a los investigadores que eligieron la alternativa “sociología de la comunicación”, se observa que efectivamente son en su inmensa mayoría (28/32 = 88%) egresados de carreras de grado en comunicación. En la UBA, algunos han

¹² Como bien lo hacía notar Passeron (1991, p.49), palabras tales como “trabajo”, “rural”, “urbana”, “educación”, “ciencia” (y tantas otras igualmente susceptibles de ser utilizadas como complemento de la raíz “Sociología” —pero también de “Antropología—) no deben ser tomadas como propiamente científicas, siendo que “pertenecen al vocabulario administrativo de la sociología”. Por algo el joven Bourdieu se escandalizaba, a propósito del Congreso mundial de Varna, «ante la fragmentación de los grupos de trabajo entre la sociología de la educación, la sociología de la cultura y la sociología de los intelectuales, que llevaba a cada una de esas “especialidades” a abandonar a otra los auténticos principios explicativos de sus objetos» (Bourdieu, 2004, p.89).

¹³ En esta decisión tomamos en consideración la situación en la UBA, en la cual la carrera de Comunicación desde sus orígenes funcionó en otra sede física (alejada de la principal, compartida por Sociología y Ciencia Política), con sus propias cátedras, en la práctica casi como si se tratara de otra Facultad.

pasado directamente al Doctorado en Ciencias Sociales, pero también los hay que realizaron un trayecto completo en la institución pasando por la Maestría en Comunicación y Cultura, en tanto otros optaron por la Maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural del IDAES-UNSAM. En verdad, el terreno de la comunicación está disputado por múltiples disciplinas. Así, en la especialidad “análisis del discurso” intervienen tanto los sociólogos como los egresados de carreras de letras y los de psicología, combinando sociología con lingüística y psicoanálisis. En cambio si el objetivo es analizar la conformación global del sistema de los MCM, ello supone necesariamente recurrir a elementos de la Economía y de la Ciencia política.

En la tradición académica francesa se establecía un corte neto entre los “científicos” y los “literatos” (*littéraires*), esta última designación usada para referirse a las egresadas de facultades “de letras” (las que luego pasaron a ser “de letras y ciencias humanas”). La Comisión de Literatura, Lingüística y Semiótica se compone muy mayoritariamente de personas egresadas de carreras de Letras, con perfiles muy variables. Siguiendo un criterio análogo al utilizado para otras comisiones, correspondería dividirla en las tres disciplinas mencionadas en su título. “Lingüística” por sí misma cubre un espectro extendido. En cambio, en lo que hace a Semiótica, el bajo número de casos nos llevó a encuadrarlos en la modalidad “Comunicación”. Por otra parte, hay en esa Comisión muchos investigadores vinculados a la historia y la crítica de artes como la música, dibujo, pintura, escultura, fotografía, cine y teatro. Siendo algo borrosas las fronteras entre la literatura y las artes, nos pareció más práctico agrupar estos casos en la categoría “Literatura y Artes”.

En general, creímos conveniente proceder a partir del nombre las comisiones evaluadoras para determinar cuáles serían sus “disciplinas” integrantes. Así como una misma comisión reúne “Historia” y “Geografía”, en otra consideramos oportuno distinguir “Literatura y Artes” de “Lingüística”¹⁴, etc. Sin duda, sería interesante contar con una clasificación más desagregada de los sub-campos disciplinares en la cual se pudiera dar cuenta de un modo sistemático de las informaciones relevadas en los campos “Disciplina desagregada” y “Especialidad”¹⁵. Sin embargo, por una parte es evidente que cuando más se intenta afinar la precisión del instrumento clasificatorio multiplicando sus modalidades, mayores son

¹⁴ En cambio, en el caso de la Comisión “Economía, Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública, no surgió de los registros con la suficiente claridad la posibilidad de realizar distinciones internas a la misma.

¹⁵ El ejemplo de Bourdieu (2001, pp. 135-6) haciendo mención del trabajo de Mullins (1972) a propósito de los *phage workers*, muestra bien que la sociología de la ciencia requiere tomar como unidades de análisis sub-campos definidos en escalas mucho más delimitadas que las denominaciones al estilo de “Biología”, o mismo de “Biología Molecular”.

las dificultades para su aplicación. Y por otra parte, al menos para una primera etapa de nuestra investigación, nos pareció adecuado desarrollar una variable en un nivel de generalidad tal que agrupe a los investigadores en modalidades con un número de casos suficiente como para habilitar su tratamiento estadístico. Así, hemos llegado a distinguir pragmáticamente, a los efectos de esta investigación, una lista de 17 disciplinas repartidas en nueve comisiones asesoras (ver *infra*, Tabla 3)¹⁶.

2. El estilo *mainstream* de publicación y sus indicadores

Para investigar la incidencia de la pertenencia disciplinar en las prácticas de publicación nos pareció útil partir de un estilo *mainstream* de publicación científica que está legitimado con recompensas visibles y valoradas por los investigadores como expresión de un “prestigio internacional”. La conceptualización en inglés (*mainstream*) o en español (corriente principal) es ambigua, porque conlleva una idea de “excelencia” que ha sido ampliamente discutida al estar sujeta a una diversidad de interpretaciones en el tiempo y el espacio. Inclusive, podemos decir que existe una sociología de la excelencia en construcción desde hace más de una década, para diferenciar su derrotero en los países hegemónicos del itinerario seguido en los países no hegemónicos (Vessuri, Guédon y Cetto, 2014; Kraemer-Mbula *et al.* 2019).

Puede afirmarse que dicha corriente ha ganado en predominancia en un *doble movimiento*, por un lado, desde las disciplinas exactas y naturales en dirección cada vez más decisiva hacia las CSH, y por el otro desde el Norte global hacia el Sur. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se trata de un proceso de colonización académica sino que existen diferentes equilibrios entre los estándares globales y locales. Estos dependen del diverso grado de autonomía de las instituciones y se evidencian en la coexistencia de culturas evaluativas diferentes (y en ocasiones opuestas) tanto a nivel internacional como en cada campo nacional (Paradeise & Thoenig 2015; Beigel, 2013).

¹⁶ A este listado consideramos conveniente añadir dos categorías residuales destinadas a abarcar muy pocos casos, no con vistas a analizarlas, sino con la función de limitar posibles contaminaciones. Así, “Otras” da un lugar a los investigadores que mencionaron como disciplina desagregada alguna no incluida en la lista de 17 modalidades. Por ejemplo, los arquitectos se inscriben mayoritariamente en la Comisión de “Hábitat y Diseño” –incluida en la gran área de Ciencia Agrarias, Ingeniería y Materiales (CAIM)-, lo cual no impide que ellos mismos se inscriban mayoritariamente bajo los códigos de Área de Actuación 5.0.0 Ciencias Sociales y 6.0.0 Humanidades. Por su parte, “Indeterminada” es el destino de aquellos casos que continúan presentando dificultades de atribución pertinaces luego de haber sido examinados en todos sus detalles (casos de investigadores que mencionan dos disciplinas —ejemplo: sociología económica y geografía económica—, otros que eligen “varias ciencias sociales”, etc.

Para mostrar cómo se da en el CONICET la relación entre disciplina y estilo de publicación optamos por definir un estilo *mainstream* para servirnos de él a la manera de un tipo ideal weberiano, vale decir, como una construcción cuya utilidad es fungir como un parámetro con respecto al cual se pueda cotejar el perfil de publicaciones de los investigadores de cada una de las CSH, con el fin de destacar su cercanía con ese patrón global y/o sus diferencias específicas. Para operacionalizar los rasgos del circuito *mainstream* tuvimos en cuenta en este trabajo cinco dimensiones: indexación, formato, lengua, país de la publicación, y co-autoría.

a) Comenzamos con la dimensión de la *Indexación* por ser ésta absolutamente central para la caracterización del estilo *mainstream*, en cuanto habilita para definir métricas como el factor de impacto y el Índice h. Ya el Gráfico 1 nos muestra que, si bien el perfil *mainstream* ha avanzado en las CSH del CONICET, todavía subsiste un amplio espacio para otros estilos de publicación.

El Gráfico 1 representa a la totalidad de los artículos publicados por investigadores de las CSH durante en el período 2013-2020, y permite apreciar las coberturas de tres indexadoras. Vemos que las coberturas de Scopus y de WoS — las dos bases características del estilo *mainstream* —son coincidentes en una gran medida. Observamos también que Google Scholar —una base por lo general desestimada por los bibliometristas, debido a su carencia de una adecuada curaduría— incluye en su mayor parte a los artículos indexados en Scopus y en WoS, a la vez que extiende considerablemente su cobertura más allá de éstas. Pero aún así se ve que más de la mitad de los artículos de nuestra base de datos quedan fuera de estas tres bases de datos¹⁷. Seguramente buena parte de ellos están indexados en Latindex, Redalyc, SCielo u en otros servicios de indexación disciplinares, pero es probable que exista una porción significativa de artículos publicados en revistas no-indexadas.

Grafico 1: Artículos de CSH en SIGEVA-Repositorio de CONICET, por indexación en WoS, Scopus y Google Scholar (2013-2020), n=22.228

¹⁷ A primera vista puede resultar extraño que exista una porción tan grande de artículos de SIGEVA ausente de Google Scholar, pero precisamente por el carácter de este buscador basado en citas, es de suponer que la ausencia en Google Scholar no indica que la revista no está indexada (por ejemplo en Scielo, Redalyc o Latindex) sino que no dispone de citas. La ausencia de citación es un fenómeno recurrente en todas las comunidades y disciplinas.

Para representar la dimensión indexación, hemos seleccionado como indicador el porcentaje combinado de artículos indexados en Scopus y/o WoS. Así, la Tabla 1 muestra que mientras los artículos totales decrecen entre 2013 y 2019, los artículos en Scopus y en WoS han crecido significativamente en el mismo período más que duplicando su participación en el total¹⁸.

Tabla 1: Artículos de investigadores de CSH en SIGEVA-Repositorio de CONICET (2013-2019)

AÑO	ARTICULOS TOTALES	SCOPUS	WOS
2013	3187	15%	13%
2014	3305	16%	13%
2015	3358	19%	15%
2016	3137	21%	16%
2017	3527	23%	18%
2018	2421	30%	36%
2019	2483	37%	37%

Nota: No se ha incluido el año 2020 porque el descenso abrupto en la cantidad de artículos obedece al ritmo de curaduría y no a un fenómeno intrínseco a las prácticas de publicación de los agentes.

b) En segundo lugar, consideramos la dimensión del *Formato* de las publicaciones, entendiendo por tal el peso relativo de los artículos con relación a los libros y a los capítulos, lo cual remite a un proceso bastante estudiado ya sobre el predominio progresivo de los artículos como el tipo más valorizado de publicación. Desde hace tiempo ya ha quedado establecido que mientras para los físicos lo decisivo es la publicación de artículos en el caso de los historiadores los libros son los que importan. Así Gingras

¹⁸ La mera indexación en Scopus y en WoS es sin duda una fuente de prestigio para la investigadora, pero no es un indicador real del impacto de estos artículos. En efecto, una cosa es que el artículo esté en esas colecciones, y otra muy distinta es cuántas veces ha sido citado. El número de citas recibidas sería sin duda un dato de mucha mayor relevancia, pero no existe aún una base de datos que recoja las citas de todas las fuentes.

observaba a propósito de las prácticas de escritura y de citación, cómo «las ciencias sociales se ubican entre las humanidades y las ciencias naturales, refiriéndose tanto a libros como a artículos (2016, pp.60-61) ¹⁹. Lo que nuestros datos muestran es que, en general, apenas una pequeña minoría (12%) de los investigadores en CSH del CONICET no han publicado libros, tratándose mayoritariamente de las personas más jóvenes quienes revisten en los primeros escalones de la CIC. Pero incluso 76% de las investigadoras Asistentes (el escalón más bajo) son autoras de libros, en tanto que, en el escalón siguiente, 90% de los Adjuntos lo han hecho. El número de libros publicados por los investigadores crece consistentemente a medida que van ascendiendo de categoría en la CIC hasta alcanzar el 100% en el escalón más alto.

c) La tercera dimensión es el *Idioma* de los artículos, una característica en la cual los investigadores de CSH argentinos aparecen resistiéndose al patrón mundial tendiente a imponer el idioma inglés como la lengua de la comunicación en todas las disciplinas. En Brasil por ejemplo, creció sistemáticamente la producción en inglés en la última década, al compás del aumento de las revistas que se publican en inglés en la colección SCielo (Packer y Santos, 2022). En nuestro universo de investigadores observamos un franco predominio del español (79%), mientras que el Inglés alcanza apenas a un 19% (el papel de las otras lenguas es marginal: 3%).

En este sentido todavía persiste aquello que constatábamos en un trabajo previo, donde señalábamos el peso de las pautas evaluativas del CONICET específicas para las CSH que inciden en la valoración de la publicación en revistas Iberoamericanas (Baranger y Beigel, 2021). Esto es igualmente consistente con el crecimiento de las publicaciones en revistas indexadas en Scopus, porque también crecieron las revistas en español en esa colección y aún más a partir del pase en WoS de los *Emerging Sources* al *Core Collection*.

d) La cuarta dimensión considera el *País de edición* de la revista en que se publicaron los artículos. Ya en otros trabajos hemos analizado la relación entre lengua y país de publicación, señalando que en Argentina la orientación latinoamericana de la circulación

¹⁹ Ya Clemens *et al.* (1995, p.434) advertían que «In some branches of the academy, entire disciplines are associated with a single genre. Physicists, for example, have been overwhelmingly producers of journal articles since the 1890s, which saw "the virtual disappearance of the book as a way of presenting new results" (Bazerman 1988, p. 158). Listen to a group of untenured historians and one learns that, although articles are a nice addition, their futures rest on the completion and quality of "the book." But sociology and some other social sciences differ in recognizing two paths to publication: books and journal articles». Por su parte, Qian (2015, pp.1925-28) trabajó sobre datos de WoS, computando para 153 disciplinas el cociente del número de reseñas de libros sobre el número de artículos (L/A). Distinguió tres clases de disciplinas: a) las CSH, 38 disciplinas con cocientes superiores a 0,1, de las cuales las nueve primeras — encabezadas por Historia— con cocientes superiores a 1 serían las humanidades, y las restantes ciencias sociales propiamente dichas (sociología, antropología); b) 34 ciencias más blandas (*softer sciences*), con valores menores a 0,1 pero mayores a 0,001, en las cuales importan más los artículos pero donde las monografías académicas todavía inciden; c) las restantes 81 disciplinas, ciencias más duras con valores inferiores a 0,001.

en estas disciplinas las distingue de otros países de la región (Baranger y Beigel, 2021; Beigel y Digiampietri, 2022). Los datos sobre el país de la revista presentan una dificultad recurrente porque la comercialización de la industria editorial ha hecho que muchas revistas anteriormente ancladas en una institución o sociedad científica hoy han pasado a ser editadas por los oligopolios resultando por ende desterritorializadas. Estamos en condiciones de distinguir sólo tres situaciones, según la edición haya tenido lugar en Argentina (41%), en el resto de América Latina (27%), o en “Otros países” (32%)²⁰.

Si bien en el caso argentino, como se ha dicho, las revistas latinoamericanas son una vía de internacionalización de los investigadores que ha venido cobrando creciente importancia, a los efectos de estimar la distancia al estilo *mainstream* “Otros países” es el indicador que resulta más significativo, ya que incluye las revistas consideradas por los investigadores como de “alto impacto” y que se editan mayormente en los países centrales del Norte global (norte de América y Europa, esencialmente)²¹. El hecho de que el 32% de los artículos se haya editado fuera de América Latina muestra un crecimiento de este patrón de internacionalización *mainstream* impulsado por las tendencias evaluativas que recompensan el perfil “no-Latindex”. Estas tendencias se observan con mayor incidencia en los investigadores de 45 años o más.

e) Finalmente la quinta dimensión, relacionada con la *Autoría*, refiere a un aspecto que cobra cada vez mayor importancia en las evaluaciones. Sin embargo nuestro corpus todavía no nos permite captarla adecuadamente, por lo cual nuestro indicador se limita a oponer la autoría individual a la múltiple. A falta de una medida mejor del protagonismo, lo incluimos como un *proxy*. En otras áreas científicas un artículo puede llegar a reunir hasta miles de co-autores, así, en física de partículas, un campo en el que rige una convención según la cual se debe incluir a cada científico o ingeniero implicado en un experimento, se ha llegado a registrar un artículo con 5.134 autores (Heard, 2016, p. 248). Pero estos extremos no acontecen en la gran mayoría de las disciplinas.

Aunque tiende a predominar la autoría única y la colaboración entre 2 o 3 autores, el estilo *mainstream* de colaboración entre múltiples autores se viene imponiendo en las CSH, dando como resultado un aumento en el promedio de autores y una disminución de las producciones de autoría única. Este es claramente el caso de Brasil que muestra un

²⁰ En las revistas editadas en Argentina y en América es mínima la incidencia de la comercialización y son todavía pocas las revistas predatorias. Por otra parte, nuestro equipo dispone de bases de datos propias de todas las revistas latinoamericanas que permiten contrastar esta información fehacientemente. Nos referimos al Proyecto OLIVA. Ver <https://cecic.fcp.uncuyo.edu.ar/oliva/>

²¹ Aunque conviene tener presente que en esta categoría se incluyen también España y Portugal, países en cuya elección está jugando un rol la afinidad idiomática.

promedio de 2,7 autores por artículo de CSH y donde solo el 22,3% del total de artículos es de autoría única (Beigel *et al.* 2023: p. 12). En Argentina, en cambio, el porcentaje promedio de artículos firmados en colaboración es de alrededor de un tercio y en los artículos colaborativos lo más común es la aparición de dos autores.

Estamos ahora en condiciones de situar a cada disciplina en función de su distancia respecto al estilo *mainstream* de publicación. La tabla 2 obedece a la lógica de un simple índice sumatorio²², en base en base a los puntajes-promedio calculados para cada disciplina en los indicadores seleccionados. Cada una de las 17 disciplinas queda así caracterizada por un puntaje total (registrado en la última hilera) cuya magnitud indica su distancia al estilo *mainstream* de publicación. La tabla presenta a las disciplinas ordenadas de izquierda a derecha en base a su valor-índice, y exhibe diferencias importantes de una a otra.

Tabla 2: Puntajes en indicadores y proximidad al estilo *mainstream*, por disciplina

Disciplina	ANTROPOLOGÍA	PSICOLOGÍA	ECONOMÍA & SOCIOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	EDUCACIÓN	DEMOGRAFÍA	GEografía	LINGÜÍSTICA	DERECHO	COMUNICACIÓN	SOCIOLOGÍA	FILOSOFÍA	CIENCIAS POLÍTICAS	ANTROPOLOGÍA SOCIAL	RR. NN.	Historia	Literatura & Artes
% Scopus y/o WoS	1	0,94	0,76	0,96	0,81	0,84	0,59	0,57	0,67	0,64	0,64	0,61	0,63	0,62	0,65	0,59	0,47
Formato (art/cap)	1	0,97	0,51	0,33	0,45	0,45	0,34	0,22	0,28	0,31	0,28	0,26	0,28	0,27	0,34	0,28	0,26
% artic.	0,54	0,39	0,42	0,33	0,19	0,17	0,1	0,19	0,22	0,09	0,13	0,23	0,16	0,09	0,11	0,08	0,08
% Otros países	0,56	0,43	0,44	0,4	0,33	0,24	0,22	0,43	0,31	0,28	0,23	0,41	0,27	0,18	0,16	0,25	0,37
% en Co-autoría	0,98	0,92	0,75	0,82	0,69	0,68	0,66	0,39	0,28	0,41	0,45	0,21	0,35	0,43	0,25	0,26	0,14
Puntaje total	4,09	3,65	2,87	2,84	2,47	2,38	1,92	1,81	1,76	1,73	1,72	1,72	1,69	1,59	1,51	1,46	1,32

En esta Tabla presentamos los puntajes en cinco indicadores para las 17 disciplinas consideradas. En **Indexación** el valor representa el porcentaje combinado de artículos presentes en WoS y/o en Scopus. Para operacionalizar la característica **Formato**, se tomó el valor obtenido en el indicador “Número de artículos dividido por Número de capítulos” y se lo estandarizó, dividiéndolo por el valor máximo registrado de 8,4 artículos por cada capítulo en Antropología Biológica. Para el **Idioma**, tomamos el porcentaje de artículos escritos en inglés durante 2013-2020. En **País de edición**, se presenta el porcentaje de artículos publicados en “Otros países”, es decir fuera de Argentina y de América Latina. Finalmente, para **Autoría** se tomó el porcentaje-promedio de artículos escritos en colaboración (98% para Antropología Biológica).

En el sector izquierdo se ubica en primer lugar Antropología biológica: con un puntaje de 4,09, exhibiendo rasgos más propios de las ciencias naturales que de las sociales (sin que ello pueda sorprendernos). Le siguen de cerca Psicología con 3,65, y luego, más rezagadas, pero con valores netamente superiores a 2: Economía, Arqueología, Educación y Demografía. En el extremo derecho, la disciplina Literatura y Artes aparece como la más alejada del estilo *mainstream*.

²² En un trabajo anterior, realizado en base a una versión bastante similar a nuestra actual definición operacional, comprobamos que el espacio factorial generado a partir de la estructura de las correlaciones entre los indicadores considerados era básicamente unidimensional (Baranger y Niño, 2023, p. 142).

Por otra parte, los colores de las 17 disciplinas indican su pertenencia a las nueve Comisiones Asesoras, lo que permite observar que en una misma Comisión hay a veces diferencias importantes en cuanto a la distancia de las disciplinas que la integran respecto al estilo de publicación *mainstream*. Esto permite explicar la ya mencionada escisión de las disciplinas antropológicas, llevando a la creación de la comisión que combina actualmente a Antropología Biológica y Arqueología (disciplinas que en términos de sus prácticas de publicación, se diferencian ciertamente de la Antropología Social y Cultural). Situaciones semejantes ocurren en otras comisiones pluridisciplinarias: en Psicología (3,65) y Educación (2,47), en Sociología (1,72), Comunicación (1,73) y Demografía (2,38), y entre Lingüística (1,81) y Literatura (1,32).

Estos estilos de publicación y su distancia con el *mainstream* nos hablan de los principios de legitimación y construcción del prestigio en las CSH del CONICET. Se podría hipotetizar que al crecimiento del estilo *mainstream* le sigue el crecimiento de un estilo latinoamericanista cuyos cultores más reconocidos estarían representados en *Google Scholar*.

En la próxima sección, un acercamiento más cualitativo a la cuestión nos permitirá establecer con mayor exactitud cuáles son las características críticas del estilo *mainstream*, y como han venido operando en las Comisiones Asesoras del CONICET.

3. Los circuitos de reconocimiento y la incidencia de la cultura evaluativa: una mirada a la valoración del estilo *mainstream* en las Comisiones Asesoras

¿Cuál es el circuito de publicaciones que otorga el reconocimiento más importante para un investigador del Sur? Es una pregunta que no admite una sola respuesta. Depende de la historia de cada campo académico, de su modo de integración en la “ciencia mundial”, del peso que tengan en cada disciplina los vectores locales, y del equilibrio particular que cada una encuentra entre estándares globales y nacionales. Nuevamente aquí la cuestión se plantea de modo diferente en las CSH según sea su grado de dependencia del reconocimiento internacional, del ámbito en el que se desarrollan, de las recompensas que ofrece el sistema científico nacional, así como del mérito que se atribuye al capital social y simbólico (saber hacer, saber ser y saber decir) acumulado. Así, Antropología Biológica o Economía tienden a legitimarse de modo muy distinto que Historia o Literatura. Al mismo tiempo, al interior de estas disciplinas hay investigadores que se

desenvuelven en circuitos de reconocimiento diferentes, dentro del margen de crecimiento y diversificación que las instituciones del campo habilitan.

La ciencia, por definición, es un saber con pretensiones de universalidad, lo que permite entender que la internacionalización de los conocimientos producidos pueda ser tomada como la prueba última de su calidad. En el CONICET predomina una cultura evaluativa meritocrática y una vocación internacionalista que lo diferencia de los sistemas de evaluación de la investigación de las universidades nacionales (Beigel, 2019). Es un lugar común entre los investigadores suponer que las evaluaciones son meramente cuantitativas y que la idea de excelencia está basada en la productividad. No caben dudas sobre la vigencia de la remanida metáfora del *publish or perish* para obtener recompensas como una promoción o un puesto de investigador, pero es indudable que el prestigio se acrecienta cuando se publica en determinadas revistas internacionales y con altos niveles de “impacto”. Del relevamiento de los criterios de evaluación aplicados en las Convocatorias de Ingreso CIC 2020, 2021 y 2022 surge que la productividad no es definida en las comisiones como un indicador meramente cuantitativo que surgiría de la mera suma de los artículos publicados.

El cuantitativismo *per se* aparece cuando se establecen pisos de publicaciones del candidato en toda su trayectoria para alcanzar determinada posición o un mínimo de publicaciones para certificar la regularidad de la producción. Es así que en muchos dictámenes se observa el lema “La producción científica es insuficiente”.

Ahora bien, en todas las disciplinas la contabilización no incluye cualquier publicación, sino que éstas son jerarquizadas en tres grupos (identificados como 1, 2 y 3, de mayor a menor relevancia). En las ciencias biológicas, exactas y naturales, ese agrupamiento se adapta o se confunde incluso con una clasificación dominante establecida fuera de la comunidad académica argentina: el ranking de revistas de *Scimago* y su clasificación en cuartiles (Q1, Q2, Q3, Q4). En esas áreas científicas, se otorga mayor puntaje a los artículos publicados en aquellas revistas cuyo factor de impacto las sitúa en los cuartiles de mayor relevancia (normalmente Q1 y en algunas disciplinas también Q2). Cada comisión evaluadora elabora su grilla de puntajes y hay algunas diferencias notables entre ellas. Por ejemplo, en los criterios de evaluación de Ciencias Agrarias el primer grupo lo ocupa el cuartil superior de SCIMAGO (Q1), en el grupo 2 se incluye revistas del segundo cuartil (Q2) y en el grupo 3, los cuartiles 3 y 4 (Q3 y Q4). En el grupo 3 también se suman las revistas nacionales que se encuentran en el Núcleo Básico de revistas de CONICET

(Criterios Ingreso CIC2020 Ciencias Agrarias). Otras comisiones asesoras incluyen en el grupo 1 (con el mismo puntaje) a las revistas Q1 y Q2. Pero lo cierto es que en la mayoría de las disciplinas no-sociales existe prácticamente un uso reflejo de la clasificación del ranking de Scimago y los puntajes otorgados efectivamente en cada postulación a las publicaciones.

Por otra parte, un ingreso a carrera en las ciencias exactas, naturales o biológicas, no sólo se decide en función del uso del Factor de Impacto para ponderar las revistas en las que publica un candidato, sino que se acompaña de una alta valoración del grado de protagonismo en la publicación. En algunas comisiones asesoras (Ciencias de la Tierra, Ciencias Ambientales) directamente se asigna “la mitad del puntaje para aquellos productos en los que el postulante no acredita un rol protagónico”. Ciencias Médicas, por su parte, establece un piso de “3 publicaciones como primer autor en revistas Q1 y un techo de saturación que se obtiene de la tasa de producción de artículos Q1 con papel protagónico”. En las Ingenierías, el protagonismo llega a ser condición de admisibilidad: para ser evaluado el candidato debe “ser autor de al menos una publicación indexada perteneciente al percentil Q1 de SCImago, con claro protagonismo”. Es así que el orden de mérito en la gran mayoría de las ciencias “duras” del CONICET se ordena por una combinación de la relevancia internacional de las revistas y del protagonismo del candidato entre los autores, de acuerdo con un sistema de convenciones que ha venido ganando importancia en el sistema científico mundial²³. En algunas comisiones de ingresos se valora el último autor, pero dada la franja etaria dominante de los postulantes al ingreso a la CIC son casos poco frecuentes. Pero también hay disciplinas que no usan esta regla de autoría, particularmente el caso de Matemáticas donde los autores son ordenados alfabéticamente.

Ahora bien, en las CSH funciona también una medida del protagonismo de los autores, que apunta a certificar que el candidato tuvo un papel relevante en el desarrollo del trabajo, aunque de un modo radicalmente diferente. Sin embargo, a falta de un patrón unánimemente aceptado de ordenamiento de los autores (en muchos casos se usa el orden alfabético), el protagonismo se reduce aquí a la valoración principal de la autoría única, seguida de 2-3 autores y por lo general menos ponderada cuando se incluyen 4

²³ Ver el análisis realizado por Pontille (2016) para la investigación bio-médica, que predomina también en las ciencias naturales y exactas.

autores o más²⁴. Éste es un punto que suscita siempre controversias en varias de las comisiones evaluadoras, enfrentando a quienes valorizan la capacidad de producir autónomamente con las que privilegian el trabajo en equipo, argumentos ambos igualmente atendibles, aunque imposibles de ser traducidos en un único indicador.

El movimiento que consolida la legitimación del modelo *mainstream* en todas las disciplinas del CONICET ya no es tanto el tránsito del formato libro al formato “paper”, sino la imposición del impacto “internacional” de las publicaciones. En las ciencias duras, como vimos, esto se manifiesta en el uso de la clasificación en cuartiles propios de los rankings de las revistas de Scopus en Scimago. El orden de mérito de un ingreso a CIC se termina definiendo por la cantidad de publicaciones Q1 como primer autor que exhibe cada candidato. La calidad del proyecto que se propone tiene un papel menor en el puntaje final, y la calidad de las contribuciones científicas se da por sentada en base a la evaluación de pares que tienen esas revistas consideradas de primer nivel.

Ahora bien, en las CSH, esta legitimación de la “excelencia” se materializa en el uso de la indexación de las revistas para clasificar la calidad de las publicaciones. Un tanto por la necesidad de justificar ante las otras áreas la existencia de criterios internacionales de medición y otro tanto por efectos de la Resolución 2249 de 2014, en la práctica de evaluación, se consolidó la clasificación de las revistas en tres grupos, lo que favoreció la diversidad de circuitos de reconocimiento y habilitó la publicación nacional. Pero también condujo a una deriva cuantitativista que provocó creciente resistencia en la comunidad de evaluadores y produjo en los últimos años la necesidad de operar un giro hacia lo cualitativo.

Durante el período que va desde la aprobación de esa Resolución en 2014 a la actualidad, en las CSH del CONICET se favoreció la circulación latinoamericana, pero apareció la necesidad de distinguir la calidad de las publicaciones, revisando aquel *doble movimiento* en una puja dentro de la cultura evaluativa en favor de jerarquizar las revistas indexadas en Scopus o WoS. Una discusión recurrente en las comisiones evaluadoras comenzó a darse alrededor de la incorporación “de oficio” de las revistas indexadas en Latindex Catálogo al grupo 1, aún cuando la Resolución 2249 no las encuadraba en ese nivel. Así,

²⁴ La colaboración sigue siendo poco recompensada en el CONICET y la mayoría de las comisiones evaluadoras de las CSH premian la autoría única con el máximo puntaje, y ese puntaje va disminuyendo conforme aumentan los autores. Según rezan por ejemplo, los criterios de la COMISION ASESORA DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS PARA INGRESOS de la convocatoria 2021, los artículos valorados en revistas indexadas GRUPO 1 tendrán 3 puntos si es artículo individual; 2 puntos entre 2 autores, 1,50 puntos entre 3 autores y 1 punto cuando son 4 o más autores. Y esta graduación se mantiene, aunque a la baja, con los artículos de Grupo 2 y 3. Sin embargo, esto también difiere en las disciplinas más próximas al estilo *mainstream*. DEMOGRAFIA, ARQUEOLOGÍA, ETC.

en varias comisiones asesoras surgió una nueva forma de jerarquizar los grupos establecidos en la Resolución 2249, por ejemplo exigiendo múltiple indexación para clasificar a la revista en Grupo 1 y pasando a grupo 2 aquellas que solo están incluidas en Latindex Catálogo (Memo Criterios, Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Convocatoria 2022).

Otro caso semejante consiste en asignar un puntaje diferenciado para los artículos que están en revistas indexadas por Scimago en cuartil 1. En Economía y Ciencias de la Gestión por ejemplo, se establece que LATINDEX catálogo se considerará en el Nivel 2 (modificando una práctica de hecho, pero sin atenerse a la letra de la Resolución 2249 que lo incluye en el Nivel 3). Pero, además, se establece una ponderación para artículos en revistas indexadas en Scimago, según cuartil, que establece un rango amplio de puntajes diferenciados. Así, establecen el siguiente criterio: “Artículos en revistas incluidas en índices del nivel 1 podrán tener de 6 a 12 puntos según el siguiente criterio (se utilizarán los cuartiles de SCIMAGO correspondientes a 2021): 12 puntos para el caso de artículos en revistas del cuartil Q1; 10 puntos para el caso de artículos en revistas del cuartil Q2, 7 puntos para el caso de artículos en revistas de los cuartiles Q3 o Q4; o 6 puntos para el caso de artículos en revistas que figuran en índice del nivel uno pero que no figuren en SCIMAGO” (Memo Criterios Economía, Ciencias de la Gestión y de la Adm. Pública, Convocatoria General, Ingreso CIC, 2022).

En la Comisión de Psicología para Ingresos directamente se establecen dos categorías para cada grupo o nivel: el Nivel 1A y el Nivel 1B diferencian claramente circuitos de circulación, siendo el máximo nivel identificado con Scopus.

En la Comisión de Arqueología y Antropología Biológica. se utiliza estrictamente la distribución propuesta en la Resolución 2249 para el Nivel 1, pero se agrega la condición de la doble indexación para otorgar la calificación de Nivel 2, es decir que la revista en cuestión si es indexada en Latindex Catálogo 2.0 deberá contar con otra indexación adicional (Memo, Criterios Arqueología y Antropología Biológica, Ingreso CIC 2022).

Estos criterios de jerarquización de las revistas indexadas en Scopus, inclusive con el uso de los cuartiles de rankings de Factor de Impacto, permitieron diferenciar perfiles en ciertas disciplinas que empujaron el estilo *mainstream* de publicación y su prestigio creciente, un fenómeno que puede haber penetrado en otras disciplinas a pesar de que no se observe un criterio explícito al respecto. Estas formas de reclasificar los niveles por su

proximidad o distancia con el criterio “Scopus”, a pesar de estar inspirado en valorizar la excelencia, no resolvió el predominio de la práctica cuantitativa²⁵.

Una medida importante para morigerar la deriva cuantitativista ocurrió en la Convocatoria 2021 cuando se repuso la exigencia de registrar en el SIGEVA las cinco producciones más relevantes de la carrera, que había sido dejada de lado en convocatorias anteriores. Al comienzo, las comisiones asesoras y la Junta de Promoción y Calificación observaban que los pares evaluadores no analizaban la originalidad o la calidad de esas cinco producciones sino, nuevamente, la indexación de la revista. Paulatinamente, y en consonancia con las discusiones globales sobre la evaluación responsable de la investigación en las que el CONICET comenzó a involucrarse, se incorporaron más criterios cualitativos. La Gerencia de Evaluación definió que “la investigación de buena calidad puede tener tanto alcance internacional como nacional o regional. Es posible tener resultados de valor, aun cuando la escala de los proyectos sea local. Esto sucede especialmente cuando la I&D se relaciona con problemas y/o oportunidades locales/regionales o que requieren soluciones particulares (muy común en la ciencia aplicada, la resolución de problemas y el desarrollo tecnológico), o presenta relevancia socio cultural y posible diálogo con políticas públicas y cuerpos normativos, entre otras posibilidades”²⁶.

4. Conclusiones

En este trabajo analizamos los circuitos de reconocimiento en Argentina, abordando las diferencias en los estilos de publicación en las CSH y el peso de la indexación de las revistas. Para ello comenzamos por una discusión metodológica sobre el concepto de disciplina a partir del cual establecimos un conjunto de criterios para determinar pragmáticamente la pertenencia de las investigadoras del CONICET a los distintos campos científicos. Esto permitió neutralizar algunos casos discordantes susceptibles de introducir sesgos en las observaciones sobre los estilos de publicación de las disciplinas.

²⁵ Mientras tanto, se comienza a observar que hay revistas de dudosa calidad indizadas en las bases de datos *mainstream*, e inclusive casos de revistas predatorias expulsadas de las colecciones de WoS y Scopus. Todo lo cual aumenta las dudas ya existentes sobre la validez de delegar en la indexación de las revistas la evaluación de la calidad de la producción (Beigel, Baranger y Piovani, 2023, p.307).

²⁶ Gerencia de Evaluación y Planificación, “Criterios de evaluación para solicitudes de ingreso a la carrera del investigador científico y tecnológico de CONICET”, 2022.

De este modo generamos una clasificación distinguiendo 17 disciplinas para calibrar con mayor exactitud sus diferencias en cuanto a estilos de publicación.

Luego, en la segunda sección, para arribar a una mejor estimación de la incidencia diferencial del estilo *mainstream* de publicación en las distintas CSH del CONICET en el período analizado, partimos del dato central de la indexación, constatando que, a pesar del crecimiento registrado en los últimos años, el porcentaje de artículos publicados en el sistema Scopus-WoS en 2021 no alcanzaba al 40 %. Desagregamos el concepto de *mainstream* en una serie de dimensiones y nos valimos de un conjunto de indicadores disponibles para operacionalizarlo. Así construimos un índice sumatorio que sirvió para determinar la distancia de cada una de las 17 disciplinas respecto al estilo *mainstream*. El resultado es que las distintas disciplinas de las CSH efectivamente muestran una gran disparidad en relación al grado de penetración del estilo *mainstream* de publicación en un continuo que se extiende desde la Antropología Biológica hasta la Literatura y las Artes. Considerando que ocho de las nueve comisiones asesoras son pluridisciplinarias (la única excepción es Filosofía), y que las disciplinas a las que agrupan exhiben en ocasiones diferencias importantes en sus estilos de publicación, es éste un factor susceptible de generar tensiones en su funcionamiento. Las modificaciones realizadas en la última década en la evaluación de las aspirantes pertenecientes a los distintos sub-campos de las ciencias antropológicas parecen abonar nuestra hipótesis en cuanto a la relevancia de ese factor.

En la tercera sección, nos enfocamos en el funcionamiento de los procesos de evaluación en las comisiones asesoras en el CONICET. Nos basamos para ello en un examen cualitativo de documentos internos que especifican en cada una los criterios a considerar en la selección de los candidatos al ingreso a la CIC. Entre otras cosas, pudimos constatar la penetración en las disciplinas de otro factor cuya importancia se ha vuelto decisiva en las ciencias naturales y en las bio-médicas, como es el del protagonismo del investigador en el grupo de co-autores de la publicación²⁷. Este proceso es todavía muy incipiente en las CSH argentinas, debido al predominio de la publicación individual, asociado éste a la inexistencia de un sistema de reglas claras unánimemente aceptado para determinar el valor diferencial de la contribución de cada co-autor. Sin duda sería de gran interés profundizar en este aspecto, pero los datos disponibles hasta el presente no nos

²⁷ Esto muestra que la co-autoría, a la que incluimos como quinto indicador en nuestro índice (ver *supra*) es por cierto una medida sumamente imperfecta de la proximidad al estilo *mainstream*.

permitieron hacerlo. Con todo, es imaginable que en los años venideros asistamos en las CSH argentinas a un crecimiento de una definición del protagonismo más afín a la que predomina en las ciencias *duras*.

Pusimos el foco en la valoración de las publicaciones, por ser éste el elemento decisivo en la evaluación de los aspirantes. La composición disciplinar de cada Comisión tiene una incidencia diferencial que se observa en comisiones pluridisciplinarias en las que una disciplina claramente se distingue por su proximidad al estilo *mainstream* y que podría ejercer una presión sobre las otras en su misma dirección (o, al revés, favoreciendo criterios más laxos que mantuvieran el estilo más común en sus practicantes distanciado respecto al estilo *mainstream*)

En este sentido, los casos de las comisiones de Psicología y Educación, Sociología, Comunicación Social y Demografía, y Literatura, Artes y Lingüística aparecen potencialmente como propicios para una homogeneización que puede resultar de pujas entre estilos disciplinares. La medida en que esto ocurra variará en cada convocatoria dependiendo del peso específico logrado por cada disciplina dentro de la comisión.

El análisis de la cobertura de los artículos en diferentes bases indexadoras (Gráfico 1) y los indicadores de publicación por disciplina muestran una tendencia general, creciente, de un estilo de publicación que denominamos *mainstream*. Aunque se nutre de las tendencias disciplinares señaladas, el análisis de la documentación de criterios de evaluación emitida por estas comisiones, muestra que un estímulo importante para el crecimiento del estilo *mainstream* resultó del proceso de legitimación de estos circuitos internacionales en las discusiones entre calidad y cantidad ocurridas entre 2018 y 2022. Una de las disputas más importantes en esta batalla de clasificación de las revistas resultó en la desvalorización de las revistas indexadas en Latindex Catálogo 2.0, a contramano con las discusiones globales en la literatura disponible que señalan la creciente comercialización y pérdida de autonomía académica de las revistas de “alto-impacto” y toman al circuito latinoamericano como el contraejemplo positivo para un cambio radical del sistema de evaluación (Rooryck, 2020; Waltman & Larivière, 2022; Beigel, 2024)²⁸.

Este proceso terminó reafirmando, sin embargo, la relevancia extrema de la indexación, en la búsqueda de criterios “objetivos” que permitieran dirimir rápidamente la “calidad”

²⁸ Recientemente, la revista *Siete Ensayos*, publicada por la Universidad de Buenos Aires realizó una conversación sobre este tema con editores que habían renunciado a los comités editoriales de revistas editadas por publishers comerciales y que denunciaron las interferencias ocurridas. Cfr. PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CIENCIA. Conversación entre Vincent Larivière, Johan Rooryck, Fernanda Beigel, Cassidy Sugimoto y María Belén Riveiro 7 ENSAYOS. Revista latinoamericana de sociología, política y cultura | 2024 | 5 | 25-39 <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/7ensayos/index>

de las postulaciones. A la indexación se asocia estrechamente la publicación en inglés, visualizado este idioma como una *lingua franca*, que les permite a los investigadores argentinos dotarse de un aura que viene a significar su plena participación en el progreso de la ciencia mundial. En este sentido, de continuar la incorporación creciente de revistas publicadas en español por parte de Scopus y de WoS (especialmente producto de la colección *Emerging Sources*), sería posible imaginar que luego avance un criterio de valorización *per se* de la publicación en inglés, lo que significaría un retroceso en términos de la interculturalidad de la ciencia argentina.

Referencias

- Abbott, Andrew (2002). *Chaos of Disciplines*, Chicago y Londres, The University of Chicago Press.
- Baranger, D. y F. Beigel (2021). La publication en Ibéro-Amérique en tant que mode d'internationalisation des chercheurs en sciences humaines et sociales du Conicet (Argentine). *Revue d'anthropologie des connaissances*. URL: <<http://journals.openedition.org/rac/23440>>
- Baranger, D. y F. Niño (2023). El espacio de las disciplinas sociales en el CONICET, en J. I. Piovani, D. Baranger y F. Beigel (coords.). *Las ciencias sociales en la Argentina contemporánea*, Santa Fe y Buenos Aires, UNL y CLACSO, pp. 135-160.
- Beigel, F. (2014). Publishing from the periphery: Structural heterogeneity and segmented circuits. The evaluation of scientific publications for tenure in Argentina's CONICET. *Current Sociology*, 62, 5: 743-765. <https://doi.org/10.1177/0011392114533977>
- Beigel, M. F. (2017). Científicos periféricos, entre Ariel y Calibán: Saberes institucionales y circuitos de consagración en las publicaciones de los investigadores del CONICET en Argentina. *Dados*, 60(3), 136-168. <https://doi.org/10.1590/001152582017136>
- Beigel, F. (2019) "PROINCE versus CONICET: guerra fría, convivencia pacífica y doble-agentes", en Beigel, F. y F. Bekerman. *Culturas evaluativas en Argentina. Luces y sombras del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores (1993-2018)*. Buenos Aires, CLACSO-CONADU.
- Beigel, F., & L. Digiampietri (2022). La batalla de las lenguas en la publicación nacional: Un estudio comparativo de la producción completa de los investigadores del CNPq (Brasil) y CONICET (Argentina). *Tempo Social*, 34(3), 219-246. <https://doi.org/10.11606/0103-2070.ts.2022.201819>
- Beigel, F., D. Baranger y J. Piovani (2023) La evaluación de las ciencias sociales en Argentina. En Piovani, J., D. Baranger y F. Beigel (coords.). *Las ciencias sociales en la Argentina contemporánea*, Santa Fe y Buenos Aires, UNL y CLACSO, pp. 283-321.
- Beigel, F. et al. (2023). Scientific Production and Gender Inequalities in Two Academic Elites: Brazil and Argentina. *Revue d'histoire des sciences humaines*, 42: 255-280.
- Beigel, F. (2024) "The transformative relation between publishers and editors: research quality and academic autonomy at stake", *Quantitative Science Studies*, en prensa. Preprint: <https://osf.io/z4xb6/> <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/Z4XB6>
- Bourdieu, P. (2001). *Science de la science et réflexivité*. París, Raisons d'agir.
- Bourdieu, P. (2004). *Esquisse pour une auto-analyse*. París, Raisons d'agir.

- Clemens, E. S., W. Powell, K. McIlwaine y D. Okamoto (1995). Careers in Print: Books, Journals, and Scholarly Reputations. *American Journal of Sociology* 101, 2: 433-94.
- Digiampietri L., O. Gallardo, D. Baranger y F. Beigel (2024). Approaching bibliometrics and prosopography. The comprehensive publishing landscape of CNPq (Brazil) and CONICET (Argentina) and its coverage in global databases. Preprint
- Gingras, Y. (2016). *Bibliometrics and research evaluation: uses and abuses*. Cambridge (MA), The MIT Press.
- González, G., G. Kessler y M.V. Murillo (2024). Campos académicos más allá de la dicotomía centro-periferia. *Revista Mexicana de Sociología* 86, 1: 9-41.
- Heard, S. B. (2016). *The Scientist's Guide to Writing. How to write more easily and effectively throughout your scientific career*. Princeton y Oxford, Princeton University Press.
- Kraemer-Mbula, E., R. Tijssen, R., M.L. Wallace & R. McClean (Eds.). (2019). *Transforming Research Excellence: New Ideas from the Global South. African Minds*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3603818>
- Le, H. K. (2000). *Liens méthodologiques et parenté épistémologique entre les sciences sociales*. Villeneuve D'Ascq (Nord), Presses Universitaires du Septentrion.
- Mullins, Nicholas C. (1972). The Development of a Scientific Specialty: The Phage Group and the Origins of Molecular Biology. *Minerva*, 10, 1 :51-82.
- OCDE (2018). *Manual de Frascati 2015. Guía para la recopilación y presentación de información sobre la investigación y el desarrollo experimental*. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
- Paradeise, C., y J. C. Thoenig. 2015. *In Search of Academic Quality*. New York, NY: Palgrave Mac Millian.
- Packer, A. & Santos, S. M. dos (2022). O SciELO como programa de Ciência Aberta. En *Comunicação científica aberta* (pp. 93-106). Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). <https://doi.org/10.21452/ABEC.2022.isbn.978-65-89167-68-6.006>.
- Passeron J.-C. (1991). *Le raisonnement sociologique. L'espace non-poppérien du raisonnement naturel*. París, Nathan.
- Pontille, D. (2016). *Signer ensemble. Contribution et évaluation en sciences*, París, Economica.
- Pradier, C. et al. 2024 "Science for whom? The influence of the regional academic circuit on gender inequalities in Latin America". DOI:[10.48550/arXiv.2407.18783](https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.18783)
- Qian, G. (2015). Books or articles: which are more important in the scientific evaluation of different disciplines? *Current Science*, 109(11), 1925-1928. <http://www.jstor.org/stable/24906662>.
- Rooryck, J. (2020). Lingua to Glossa. En. <https://www.rooryck.org/lingua-to-glossa>, consultado el 29-nov 2024.
- Vessuri, H., J.-C. Guédon y A.M. Cetto (2014). Excellence or quality? Impact of the current competition regime on science and scientific publishing in Latin America and its implications for development. *Current sociology*, 62 (5): 647-665.
- Waltman, L., & Larivière, V. (2022). The challenges of scientometric studies of predatory publishing. *Quantitative Science Studies*, 3(3), 857-858. DOI: 10.1162/qss_e_00214